

TÍTULO: SMARTWATCHES PODEM AUXILIAR NA AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA NA ERA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL? REVISÃO DE ESCOPO

DOI: 10.5281/zenodo.17815126

AUTORES: LUCAS PAULINO DA SILVA, MARIA SIMONE GOMES DE LIMA, ANA BEATRIZ DA SILVA MOURA, BETUEL GOMES, AMANDA KESIA GOMES DO NASCIMENTO, SAMUEL FÉLIX, ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI, JULIANA FERNANDES

INTRODUÇÃO: A CAPACIDADE INTRÍNSECA (CI) É UM CONSTRUCTO ESSENCIAL PARA ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MAS SUA AVALIAÇÃO AINDA DEPENDE DE MÉTODOS SUBJETIVOS. SMARTWATCHES SURGEM COMO ALTERNATIVA INOVADORA NO AUXÍLIO PARA AVALIAÇÃO EM GERONTOLOGIA, PORÉM FALTAM EVIDÊNCIAS SOBRE SUA VIABILIDADE PARA MONITORAR CI EM PESSOAS IDOSAS, ALINHANDO A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR VULNERABILIDADES EM SAÚDE. **OBJETIVO:** DESCREVER E MAPEAR AS MEDIDAS CAPTADAS POR SMARTWATCHES COMO BIOMARCADORES DIGITAIS INDICATIVOS DE ALTERAÇÕES NA CAPACIDADE INTRÍNSECA (CI) DE PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS. **MÉTODOS:** INCLUÍRAM-SE ESTUDOS OBSERVACIONAIS (COORTE, CASO-CONTROLE E TRANSVERSAIS), SEM RESTRIÇÃO DE IDIOMA OU TEMPO, QUE UTILIZARAM EXCLUSIVAMENTE SMARTWATCHES DE PULSO PARA AVALIAR A CI DE PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS. ENSAIOS CLÍNICOS E ESTUDOS COM OUTROS DISPOSITIVOS VESTÍVEIS FORAM EXCLUÍDOS. A ESTRATÉGIA DE BUSCA SEGUIU O SEGUINTE MODELO: POPULAÇÃO (PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS), CONCEITO (CAPACIDADE INTRÍNSECA E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL) E CONTEXTO (BIOMARCADORES DIGITAIS DE SMARTWATCHES). A BUSCA FOI REALIZADA ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024 NAS BASES COCHRANE LIBRARY, SCOPUS, PUBMED/MEDLINE, LILACS, WEB OF SCIENCE E PEDRO. APÓS TRIAGEM VIA RAYYAN, DOIS REVISORES INDEPENDENTES SELECIONARAM OS ESTUDOS, COM CONSENSO DE UM TERCEIRO EM CASOS DE DISCORDÂNCIA. O ESTUDO NÃO EXIGIU APROVAÇÃO DE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA. **RESULTADOS:** FORAM IDENTIFICADOS 151 ESTUDOS, DOS QUAIS APENAS 2 ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO. AMBOS UTILIZARAM CONTAGEM DE PASSOS DIÁRIA, SENDO QUE UM TAMBÉM COLETOU DADOS DE SONO E FREQUÊNCIA CARDÍACA (NÃO ANALISADOS). VERIFICOU-SE ASSOCIAÇÃO ENTRE MAIOR NÚMERO DE PASSOS, VELOCIDADE E CADÊNCIA DA MARCHA COM MELHOR FUNÇÃO FÍSICA (DOMÍNIO LOCOMOTOR) E DESEMPENHO COGNITIVO (DOMÍNIO COGNITIVO). EM UM DOS ESTUDOS, NÃO HOUVE DIFERENÇA NOS DOMÍNIOS VITALIDADE, SENSORIAL E PSICOLÓGICO ENTRE OS GRUPOS. **CONCLUSÃO:** OS SMARTWATCHES DEMONSTRAM POTENCIAL COMO FERRAMENTAS ACESSÍVEIS PARA MONITORAMENTO DA CI EM PESSOAS IDOSAS,

PRINCIPALMENTE NO DOMÍNIO LOCOMOTOR. APESAR DOS ACHADOS PROMISSORES, SÃO NECESSÁRIOS MAIS ESTUDOS PARA VALIDAR SEU USO NA AVALIAÇÃO AMPLIADA DA CI.

PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO; DESEMPENHO FÍSICO FUNCIONAL; DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS VESTÍVEIS; DADOS DE SAÚDE COLETADOS ROTINEIRAMENTE.

APOIO FINANCEIRO: ESTE ESTUDO FOI PARCIALMENTE FINANCIADO POR DOAÇÃO DO PROGRAMA “FAZER O BEM FAZ BEM” (JBS S.A). CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ) – NÚMERO DO PROCESSO: 407870/2021-0. AUXÍLIO A PROJETOS DE PESQUISA PARA JOVENS. (APQ) – NÚMERO DO PROCESSO: APQ-0690-4.08/21 – APQ JOVENS PESQUISADORES 2021 E BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO IBPG-1400-4.08/22, AMBAS PELA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FACEPE). E PELO LABFRONT'S STUDENT RESEARCH GRANT.